

ЎЗБЕКИСТОНЛА КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИНГ МОЛИЯВИЙ ВОСИТАЛАРИ

М.У.Турдиева

Бухоро давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18710825>

Маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инновацион ривожлантириш борасидаги илмий тадқиқотлари натижасида ишлаб чиқилган ёндашувлар фанда мазкур йўналишдаги миллий назарий ёндашувларни ажратиб кўрсатиш имконини беради. Жумладан, Д.И. Рўзиева кичик инновацион тадбиркорлик фаолиятининг мазмун моҳиятини қуйидаги тартибда тушунтириб ўтади: “тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятида инновацион жараёнларини ташкил этишлари учун уларнинг ихтиёрида ғоя ва ишланмаларни молиялаштириш учун етарли пул маблағлар, янги маҳсулотни яратиш ва оммавий равишда ишлаб чиқариш учун тегишли моддий-техника базаси, янгилекларни амалга ошириш ва уни жорий этиш учун замон талабига жавоб берадиган, қобилиятли ходимлар бўлиши билан биргаликда, улар бугунги иқтисодиётни инновацион ривожлантириш талаблари даражасидаги инновацион ғояларни ишлаб чиқиш имкониятларига эга бўлиши лозим”¹. Шу билан биргаликда, тадқиқот жараёнида кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантириш моддий-техник, молиявий, ташкилий, кардарлар билан боғлиқ бўлган ресурслар, моддий ва номоддий активлар, ҳамда ижтимоий ва руҳий омилларга боғлиқ, деган хулосага келинган.

А.А. Қулматов “иқтисодиёт ва инновация жараёнларини давлат томонидан тартибга солиш хўжаликни бозор тамойилларига ўтказишнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади ҳамда кичик корхоналар соҳасида инновацион фаолликни рағбатлантиришда муҳим роль ўйнайди”², деган фикрни илгари суради. Тадқиқот жараёнида олим кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаоллик даражасини ошириш ҳисобига миллий иқтисодиёт тармоқларида инновацион диффузия жараёнларининг кучайиши орқали яхлит иқтисодий тизимни инновацион ривожланиш йўналига ўтказиш имкониятлари кенгайди.

Дж.Я. Бабаханов тадқиқотларида кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолияти моҳиятини тушунтиришда унинг натижавий кўрсаткичларига эътибор қаратиб, “корхоналарда инновацион жараёнларнинг икки томонламалигини ҳисобга олиш керак бўлиб, бу жараёнлар фан ва техника имкониятлари ва билим талаб қиладиган ишлаб чиқаришни ривожлантириш эҳтиёжлари ўртасидаги узлуксиз ўзаро таъсирда содир бўлади”³, деган хулосага келади.

Кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятида иқтисодий механизм мазкур йўналишдаги фаолиятни ривожлантиришда молиявий, солиқ ва

¹ Рўзиева Д.И. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи дастак сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 2, mart-aprel, 2020. – 126-134 бетлар.

² Қулматов А.А. Инновацион тараққиёт йўлига ўтишда кичик тадбиркорликнинг роли. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), Vol. 3, Issue 13, Feb., 2023. – pp. 20-27

³ Бабаханов Дж.Я. Кичик бизнесни субъектларида инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш лойиҳаларини тижоратлаштириш масалалари. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnali, VI-son, Iyun, 2024. – 308-314 бетлар

божхона, бозор, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, рақобат муҳити ва қонуний (ёки ҳуқуқий-меъёрий) асос каби иқтисодий аҳамият касб этувчи восита ва усуллар мажмуаси сифатида намоён бўлиб, уларнинг ҳар бири 1-жадвалда келтирилган тартибда изоҳланади. Таҳлиллар кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини самарали ривожлантиришда унинг иқтисодий механизми самарали амал қилиши зарурлигини кўрсатиб, бунда қуйидаги вазифаларни ҳал этиш кераклигини кўрсатди:

биринчидан, кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаоллигини оширишга қаратилган молиявий воситалар ўртасидаги ўзааро рақобатбардошликни кучайтирилиши;

иккинчидан, кичик тадбиркорлик фаолиятига инновацияларни жорий этиш билан боғлиқ бўлган лойиҳаларни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикликнинг бозор талаблариг мос келадиган шакллари жорий этиш ва улар ўртасидаги ўзаро инновацион ҳамкорлик муносабатларини ривожлантириш;

1-жадвал

Кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятининг иқтисодий механизми таркибий элементлари ва уларнинг изоҳланиши⁴

№	Таркибий элементлар	Таркибий элементларинг изоҳланиши
1	Молиявий воситалар	Кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини рағбатлантиришда кредитлаш, субсидиялаш, инновацион лойиҳаларни инвестициялаш ва грантлар ажратиш каби усуллардан фойдаланиш жраёнида ўз ифодасини топади
2	Солиқ ва божхона имтиёзлари	Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий этганлиги сабабли уларни солиқдан озод этиш, солиқ таътиллари бериш, божхона божларини бекор қилиш ва тарифлирини енгллаштириш каби рағбатлантирувчи механизмлارни қўллаш билр боғлиқ жараёнларни амалга оширилишида намоён бўлади
3	Бозор механизмлари	Ишлаб чиқилган инновацион ишланмлар, илмий тадқиқот ишлаари наатижалари, ИТТКИ ишланмалари, илмий фундаментлар ва амалий грант наатижааларини тижоратлаштириш, инновцияларни бозорга олиб чиқишга қратилган стратегиялар бозор мехаанизмлаари ҳисобланади
4	Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситалари	Турли шаклдаги таадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантиришнинг инфратузилмавий таъминоти ҳолатни яхшилаш, жумладан, бизнес инкубаторлар, технопарклар, инновацион кластерлар, ҳудудий инновацион ва стартап

⁴ Муаллиф томонидан тузилган

		экотизимларини шакллантириш ва бошқа турдаги институтлар фаолиятини йўлга қўйиш ва уларни ривожлантириш билан боғлиқ жараёнлард ўз ифодасини топади
5	Рақобат муҳити ва ҳуқуқий асос	Турли тдбиркорлик субъектлари фаолиятида инновацион ривожланиш бўйча соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, инновацион фаолият йўналишида лицензиялаш, патентлаш, интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ меъёрий асосларни шакллантирилиши назарда тутилади

учинчидан, кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион ривожланиш имкониятларидан самарали фойдаланиш имконини берувчи инфратузилмавий таъминот ҳолатини яхшилаш, жумладан, кичик инновацион тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлган меъёрий-ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлаш.

Ўтказилган таҳлиллар кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаоллигини оширишда молиявий имкониятларнинг чекланганлиги муаммоси мавжуд эканлигини кўрсатиб, унинг иқтисодий механизми самарадорлигини оширишда мазкур фаолият турини молиялаштириш манбаларини диверсификациялашга устуворлик қаратилиши зарур, деган хулосага келиш мумкин бўлади. Бугунги кунда кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини молиялаштиришда турли мамлакатларда бўлгани сингари Ўзбекистон амалиётида ҳам венчур капитал, банк кредитлари, давлат грант ва субсидиялари, краудфандинг, стартапларни молиялаштириш, ҳамда, бизнес инкубаторлардан фойдаланилиб, улар аҳамияти 2-жадвалда келтириб ўтилган.

Ўтказилаётган таҳлил натижаларига аниқлик киритиш мақсадида, кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолияти иқтисодий механизми таркибий компонентларининг афзалликлари, камчиликлари ва уларнинг қўллаш шароитлари ўртасидаги қиёсий таҳлилни ўтказиш орқали ҳар бир таркибий компонентларнинг амал қилиши бўйича қуйидагиларни тартибдаги умумлаштирилган хулосаларни шакллантиришга эришилди:

биринчидан, кичик тадбиркорлик фаолиятидаги юқори хавфлилик даражасига эга бўлган, катта салоҳиятли инновацион лойиҳаларни молиялаштиришда венчур капиталидан фойдаланиш талаб этилади;

2-жадвал

Кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини молиялаштириш манбалари ва уларнинг аҳамияти⁵

№	Молиялаштириш манбалари	Изоҳланиши
1	Венчур капитали	Рисклилик даражаси юқори бўлиши билан биргаликда, мазкур молиялаштириш манбалари орқали инновацион фаолиятни инвестициялаш юқори даромадлилиги билан характерланади

⁵ Муаллиф томонидан тузилган

2	Банк кредитлари	Кредит хизматидан фойдаланиш жараёнидаги ўрнатилган қатъий талаблар билан биргаликда, юқори даражадаги кафолат талаб қилинади
3	Давлат грант ва субсидиялари	Кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион йўналишдаги фаолиятини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш чоралари сифатида намоён бўлади
4	Краудфандинг ва стартап платформалари	Бу турдаги молиялаштириш манбалари кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини жамоавий шаклда инвестициялаш шакли ҳисобланади
5	Бизнес-инкубаторлар	Кичик инновацион тадбиркорлик субъектлари фаолиятини бошлашнинг дастлабки босқичларида бошланғич бизнес учун инфратузилма таъминоти ва тегишли консултатив (маслаҳат) хизматлари кўрсатиши билан хаарактерланади

иккинчидан, илмий ва ижтимоий аҳамият касб этувчи стартапларни молиялаштиришда давлат грант ва субсидиялари, технопарклар, бизнес инкубаторлар маҳим аҳамиятга эга ҳисобланади;

учинчидан, таъминоти ва юқори даромадли бўлган кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини молиялаштириш жараёнида тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш энг ишончили усуллардан саналади;

тўртинчи, турли рақамлаштирилган дастурлар ва интернет платформалари орқали тарғибот қилиш имконияти мавжуд бўлган кичик тадбиркорлик субъектларининг инновацион лойиҳаларини молиялаштиришда краудфандинг энг мақбул усуллардан бири ҳисобланади;

бешинчи, кичик тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолиятини қонуний асосда рағбатлантиришда солиқ имтиёзлари ажратиш, солиқ таътиллари ва божхона божлари бўйича енгилликларни жорий қилиш иқтисодий механизм самарадорлигини узоқ муддатли истиқболд таъминлаш имкониятларини кенгайтиради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рўзиева Д.И. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи дастак сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 2, mart-aprel, 2020. – 126-134 бетлар.
2. Қулматов А.А. Инновацион тараққиёт йўлига ўтишда кичик тадбиркорликнинг роли. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), Vol. 3, Issue 13, Feb., 2023. – pp. 20-27
3. Бабаханов Дж.Я. Кичик бизнесни субъектларида инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш лойиҳаларини тижоратлаштириш масалалари. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy elektron jurnali, VI-son, Iyun, 2024. – 308-314 бетлар